

ANEXO

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

CUESTIONARIO ORIGINAL UTILIZADO PARA MEDIR LAS ACTITUDES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Attitude Survey Inclusive Education – Teachers

Boer, A., Timmerman, M., Pijl, J., Minnaert, A. (2012)

Please read the story which is presented below and answer the statements

Mark is a boy of elementary age student and has just moved to this city. He was formally assessed with ADHD because he very hyperactive and inattentive. Imagine that Mark is one of your students in class. Mark is very noisy, he has difficulty staying in his place and walks about the classroom a lot. He also has difficulty in listening, calls out and often speaks out of turn. He has trouble working together with other children and wants to do everything his way. Mark likes playing football and he's quite good at it. Also, when Mark is angry he starts to shout, throws stuff and often leaves the classroom.

1. Students like Mark have the right to be educated in the same classroom as typically developing students

Strongly disagree

Disagree

Agree

Strongly agree

2. Inclusion is NOT a desirable practice for educating typically developing students

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

3. I get upset when a student like Mark cannot keep up with the day-to-day curriculum in my classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

4. I am willing to encourage Mark to participate in all social activities in the regular classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

5. Students like Mark should be given every opportunity to function in an integrated classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

6. I am uncomfortable including students like Mark in a regular classroom with other students without a disability

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

7. I am willing to modify the goals for each individual student

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

8. Regular education teachers cannot meet the individual needs of students like Mark

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

9. We must learn more about the effects of inclusive classrooms before inclusive classrooms take place on a large scale

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

10. I am willing to adapt the curriculum to meet the individual needs of all students regardless of their ability

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

11. I get frustrated when I have to adapt the curriculum to meet the individual needs of all students

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

12. I feel confident in writing Individual Educational Plans

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

13. I am willing to include students like Mark in the regular classroom with the necessary support

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

14. I feel confident in implementing Individual Educational Plans

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

15. I feel confident in assessing/evaluating Individual Educational Plans

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

16. I am willing to modify the physical environment to include students like Mark in the regular classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

17. I feel confident in managing difficult behaviour

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

18. I am willing to adapt my communication techniques to ensure that students like Mark can be successfully included in the regular classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

19. It is feasible to teach children with average abilities and exceptional needs in the same classroom

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

CUESTIONARIO UTILIZADO EN ESTA INVESTIGACIÓN

Cuestionario de actitudes hacia la inclusión educativa

En esta página te presentamos un cuestionario de creencias sobre educación y diversidad. Después de algunas cuestiones sociodemográficas encontrarás una serie de enunciados sobre los que deberás opinar, manifestando si estás de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Por favor, al contestar ten en cuenta lo siguiente:

-No existen respuestas buenas o malas. Cada opción representa una manera diferente de pensar.

-Si tienes dudas entre varias opciones, marca aquella que se acerque más a tu forma de pensar.

-Lee y comprende cada frase, pero no tardes demasiado en marcar la opción que corresponda a tu opinión.

-Responde con sinceridad. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial.

A) Señala con una cruz la opción elegida:

1.- Edad: _____ años.

2.- Sexo: Hombre _____

Mujer _____

3.- Titulación: Grado de Educación Infantil _____

Grado de Educación Primaria _____

Licenciatura en Psicopedagogía _____

4.- Curso: 1º _____

2º _____

3º _____

5.- Experiencia previa con personas con necesidades educativas especiales: Sí _____

No _____

6.- En caso de que hayas contestado “Sí”, concreta qué tipo de experiencias y durante cuánto tiempo las has tenido:

B) Lee esta pequeña historia:

Juan es un niño de 6 años de 1° de Educación Primaria. Formalmente ha sido diagnosticado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). Es muy activo y le cuesta atender. Genera ruido, tiene dificultad para estar en su lugar y se mueve mucho por la clase. También tiene dificultad para escuchar y hablar guardando el turno de palabra. Le resulta difícil hacer actividades con otros niños y niñas, porque quiere hacer las cosas a su manera. A Juan le gusta mucho el fútbol y es bastante bueno. Cuando está enfadado empieza a gritar, tirar las cosas y con frecuencia deja la clase. Imagina que eres el maestro o la maestra de su clase.

Una vez leída la historia, señala con una cruz la opción elegida teniendo en cuenta la siguiente progresión:

1	2	3	4
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

1.- Estudiantes como Juan tienen derecho a ser educados en la misma clase que el resto de estudiantes que tienen un desarrollo normal.	1	2	3	4
2.- La inclusión NO es una práctica educativa deseable para estudiantes con un desarrollo normal.	1	2	3	4
3.- Me molesta que estudiantes como Juan NO puedan seguir las actividades diarias de mi clase.	1	2	3	4
4.- Estoy dispuesto/a a animar a Juan a que participe en todas las actividades sociales de la clase normal.	1	2	3	4

5.- Se deberían crear todas las oportunidades para que Juan se desarrolle dentro del grupo-clase.	1	2	3	4
6.- Me siento incómodo/a incorporando estudiantes como Juan en una clase normal con otros estudiantes sin discapacidad.	1	2	3	4
7.- Estoy dispuesto/a a adaptar los objetivos a cada estudiante.	1	2	3	4
8.- Los/as maestros/as de una clase normal NO pueden satisfacer las necesidades de los estudiantes como Juan.	1	2	3	4
9.- Deberíamos aprender más sobre los efectos de las aulas inclusivas antes de extender la inclusión en las aulas a gran escala.	1	2	3	4
10.- Estoy dispuesto/a a adaptar el currículum para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en función de su capacidad.	1	2	3	4
11.- NO me gustaría adaptar el currículum para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.	1	2	3	4
12.- Me siento seguro/a a la hora de diseñar adaptaciones curriculares individualizadas.	1	2	3	4
13.- Estoy dispuesto/a a incluir estudiantes como Juan en una clase ordinaria con el apoyo necesario.	1	2	3	4
14.- Me siento seguro/a cuando llevo a la práctica adaptaciones curriculares individualizadas.	1	2	3	4
15.- Me siento seguro/a cuando corrijo/evalúo adaptaciones curriculares individualizadas.	1	2	3	4
16.- Estoy dispuesto/a a modificar el espacio físico del aula para la inclusión de estudiantes como Juan en clases normales.	1	2	3	4
17.- Tengo confianza en mí mismo/a para manejar comportamientos difíciles.	1	2	3	4
18.- Estoy dispuesto/a a adaptar mis habilidades comunicativas para asegurar que estudiantes como Juan se incorporen de manera normal.	1	2	3	4
19.- Es posible enseñar a niños y niñas con capacidades normales y aquellos otros con necesidades especiales en la misma clase.	1	2	3	4

C) Por último marca con una cruz la opción elegida a partir de la siguiente pregunta, teniendo en cuenta la progresión:

¿EN QUÉ GRADO SE PARECE ESTA PERSONA A USTED?

(1-nada.....6-mucho)

1.- Es importante para él o ella tener ideas nuevas y ser creativo/a. Le gusta hacer las cosas de manera propia y original	1	2	3	4	5	6
2.- Para él o ella es importante ser rico/a. Quiere tener mucho dinero y cosas caras	1	2	3	4	5	6
3.- Piensa que es importante que a todos los individuos del mundo se les trate con igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas oportunidades en la vida	1	2	3	4	5	6
4.-Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente le/la admire por lo que hace	1	2	3	4	5	6
5.- Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudiera poner en peligro su seguridad	1	2	3	4	5	6
6.- Le gustan las sorpresas y siempre busca experimentar cosas nuevas. Piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida	1	2	3	4	5	6
7.- Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que la gente debe seguir las reglas todo el tiempo, aun cuando nadie le esté observando	1	2	3	4	5	6
8.- Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él/ella. Incluso cuando está en desacuerdo con ellas	1	2	3	4	5	6
9.- Para él /ella es importante ser humilde y modesto/a. Trata de no llamar la atención	1	2	3	4	5	6
10.- Pasárselo bien es muy importante para él/ella. Le agrada consentirse a sí mismo/a	1	2	3	4	5	6

11.- Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le gusta tener la libertad y no depender de los demás	1	2	3	4	5	6
12.- Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que le/la rodea. Se preocupa por su bienestar	1	2	3	4	5	6
13.- Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Espera que la gente reconozca sus logros	1	2	3	4	5	6
14.- Es importante para él/ella que el gobierno le proteja contra todos los peligros. Quiere que el estado sea fuerte para así poder defenderse	1	2	3	4	5	6
15.- Anda siempre en busca de aventuras y le gusta arriesgarse. Tener una vida llena de emociones es importante para él/ella	1	2	3	4	5	6
16.- Es importante para él/ella comportarse siempre correctamente. Procura evitar hacer cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta	1	2	3	4	5	6
17.- Para él/ella es muy importante ser respetado por la gente. Desea que las personas hagan lo que se les dice	1	2	3	4	5	6
18.- Es importante para él/ella ser leal a sus amigos. Se entrega totalmente a las personas cercanas a él/ella	1	2	3	4	5	6
19.- Cree firmemente que las personas deben proteger la naturaleza. Le es importante cuidar el medio ambiente	1	2	3	4	5	6
20.- Las tradiciones son importantes para él/ella. Procura seguir las costumbres de su religión o de su familia	1	2	3	4	5	6
21.- Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante hacer cosas que le resulten placenteras	1	2	3	4	5	6

¡Gracias por su colaboración!

CUESTIONARIO DE VALORES DE SCHWARTZ

A continuación vamos a describir de manera breve a una serie de personas. Por favor lea cada descripción y piense hasta qué punto se parece o no se parece a Usted cada una de las personas descritas. Señale cuanto cree que se parece a Usted la persona descrita.

No se parece en nada a mi	No se parece a mi	Se parece poco a mi	Se parece algo a mi	Se parece a mi	Se parece mucho a mi
1	2	3	4	5	6

1. Tener ideas nuevas y ser creativo /a es importante para él/ella. Le gusta hacer las cosas de manera propia y original.	1	2	3	4	5	6
2. Para él/ella es importante ser rico/a. Quiere tener mucho dinero y cosas caras	1	2	3	4	5	6
3. Piensa que es importante que todos los individuos del mundo se les trate con igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas oportunidades en la vida	1	2	3	4	5	6
4. Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente le /la admire por lo que hace	1	2	3	4	5	6
5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudiera poner en peligro su seguridad	1	2	3	4	5	6
6. Le gustan las sorpresas y siempre busca experimentar cosas nuevas: piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida	1	2	3	4	5	6
7. Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que la gente debe seguir las reglas todo el tiempo, aun cuando nadie le esté observando	1	2	3	4	5	6
8. Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él/ella. Incluso cuando está en desacuerdo con ellas, todavía desea entenderlas.	1	2	3	4	5	6
9. Para él/ella es importante ser humilde y modesto/a. Trata de no llamar la atención.	1	2	3	4	5	6
10. Pasárselo bien es muy importante para el/ella. Le agrada “consentirse” a si mismo/a.	1	2	3	4	5	6
11. Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le gusta tener la libertad y no depender de los demás.	1	2	3	4	5	6
12. Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que le/la rodea. Se preocupa por su bienestar.	1	2	3	4	5	6
13. Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa: Espera que la gente reconozca sus logros.	1	2	3	4	5	6
14. Es importante para él/ella que el gobierno le proteja contra todos los peligros. Quiere que el estado sea fuerte	1	2	3	4	5	6

para así poder defender a sus ciudadanos.						
15. Anda siempre en busca de aventuras y le gusta arriesgarse. Tener una vida llena de emociones es importante para él/ella.	1	2	3	4	5	6
16. Es importante para él/ella comportarse siempre correctamente. Procura evitar hacer cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta.	1	2	3	4	5	6
17. Para él/ella es importante ser respetado por la gente. Desea que las personas hagan lo que se les dice.	1	2	3	4	5	6
18. Es importante para él/ella ser leal sus amigos. Se entrega totalmente a las personas cercanas a él/ella.	1	2	3	4	5	6
19. Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza. Le es importante cuidar el medio ambiente.	1	2	3	4	5	6
20. Las tradiciones son importantes para él/ella. Procura seguir las costumbres de su religión o de su familia.	1	2	3	4	5	6
21. Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante hacer cosas que le resulten placenteras.	1	2	3	4	5	6